

EL REPERTORIO LINGÜÍSTICO DE LOS JUDÍOS SEFARDÍES: UN CASO DE FUSIÓN FONOLÓGICA

Eduardo D. Faingold
SUNY

Introducción

Este artículo estudia varios dialectos del judeo-ibero-romance de Turquía, hablado por judíos sefardíes que viven en Israel¹. Mi primer propósito es caracterizar el repertorio lingüístico de esta comunidad. Intentaré demostrar que las variedades de judeo-ibero-romance habladas por judíos sefardíes que inmigraron de Turquía a Israel incluyen elementos derivados del español, del portugués, del hebreo, o una combinación de cualquiera de estos componentes². Nos proponemos proveer mas evidencia en favor del argumento que ciertas variedades de judeo-ibero-romance (e.g. Salonica) contienen no solo un componente español sino también elementos derivados del portugués y probablemente también del hebreo israelí moderno (ver FAINGOLD 1989 *por aparecer*, MS). Además, demostraré que los dialectos de judeo-ibero-romance estudiados constituyen evidencia adicional en favor de la fusión fonológica formulada por FAINGOLD (1989, 1992).

FAINGOLD (1989, 1992, *por aparecer*, ms) estudia el componente español y portugués de varios dialectos de judeo-ibero-romance de los Balcanes (Rumania y Yugoslavia) y del antiguo imperio otomano (Turquía, Grecia, Bulgaria). En este artículo no discutiré el fondo socio-histórico y lingüístico de estos dialectos, ya que estos son proporcionados en detalle por Faingold en los artículos arriba mencionados. Este artículo adopta una estrategia diferente; nos concentraremos en el repertorio lingüístico de aquellas variedades del judeo-ibero-romance en las cuales co-existen elementos derivados del español y del portugués, y probablemente también del hebreo, con el objetivo de determinar la existencia de sistemas fonológicos fusionados.

El repertorio lingüístico de los judíos sefardíes de Turquía

En esta sección intentaré demostrar que el judeo-ibero-romance hablado por ciertas comunidades de judíos sefardíes que viven actualmente en Israel (Jerusalén y Bat-Yam) contiene elementos fonológicos, morfológicos, y lexicales basados en el portugués, en una mezcla de portugués y español, y en un adstrato mas moderno, el hebreo de Israel (ver FAINGOLD 1989, *por*

aparecer, ms, 1992). No discutiremos los elementos lexicales derivados del español ya que estos han sido estudiados en detalle por otros autores (CREWS 1930, SALA 1971, WAGNER 1930). Tampoco discutiremos el léxico hebreo de los judíos de Israel ya que esto nos alejaría del tema principal de este artículo: la co-existencia de elementos españoles y portugueses, y la fusión fonológica. La tabla 1 presenta palabras derivadas del portugués, palabras derivadas del portugués con terminación española, y sonidos derivados del portugués y/o del hebreo moderno.

Tabla 1

Palabras y sonidos en el judeo-ibero-romance de los judíos sefardíes de Israel

1a Palabras derivadas del portugués

(1) žurnal	(2) agora	(3) foyas	(4) grego
(5) koza	(6) kaza	(7) governo	(8) ažaron
(9) reližiosa	(10) žudia	(11) trokar	(12) atordar
(13) skola	(14) kere	(15) data	(16) fuyo
(17) sigondo	(18) avia	(19) morava	(20) savia
(21) eskrivir			

1b Palabras derivadas del portugués con terminación en español

(22) inimazinable (23) inimistad (24) kestion (25) sidadianos

1c Sonidos derivados del portugués o del hebreo

(26) [v], e.g. uvo, avlar; (27) [z], e.g. izieron, ez

La tabla 1a presenta veintiuna palabras derivadas del portugués. En unos pocos casos, e.g. (14) [kere], (20) [savia], (21) [eskrivir] el origen portugués de la palabra no es del todo evidente. Es posible también que estas sean palabras de origen español afectadas por procesos fonológicos naturales (BAILEY 1982, FAINGOLD 1992) y/o residuo del sustrato portugués. En el ejemplo número (14) [kere] es posible que ciertos procesos de monoptongación hayan cambiado [ie] por [e] en español [kiere]. En los ejemplos (20) [savia] y (21) [eskrivir] es posible que interferencia del sustrato portugués

(y/o hebreo) reemplazaron a la consonante fricativa bilabial intervocálica [b] en las palabras españolas [sabia] y [escribir] por la labiodental [v] del portugués (y/o del hebreo).

La tabla 1b presenta palabras derivadas del portugués con terminación en español. Los ejemplos (22) [inimaznable], (23) [inimistad], (24) [kestión], y (25) [sidadianos] parecen ser una mezcla de las raíces portuguesas [inimist-], [kest-], [sidadi-] y las formas morfológicas españolas [-able], [-ad], {-ion} y [-anos], respectivamente. En los ejemplos (23) y (24), el origen portugués de estos términos no es completamente evidente. Es posible también que estos sean casos de elementos españoles afectados por procesos naturales similares a los mencionados en el párrafo anterior. En el ejemplo (23) puede ser que haya habido una subida de la vocal media [e] a [i] en el término [enemistad] de origen español. De manera similar, en el ejemplo (24) es también posible que procesos de monoptongación hayan cambiado [ue] por [e] en el término [kestión] de origen español.

La tabla 1c presenta ejemplos de sonidos derivados del portugués (y/o del hebreo). Los segmentos [v] y [z] son usados extensivamente por los judíos sefardíes que inmigraron de Turquía a Israel. Estos sonidos pueden ser un residuo de un substrato portugués y/o hebreo (adquirido en las sinagogas o en las escuelas religiosas de la diáspora; ver FAINGOLD 1992). Aunque es más probable que estos sonidos constituyan un préstamo tomado del hebreo israelí moderno, un adstrato mucho más posterior. Hay que tomar en cuenta que estamos analizando el lenguaje de judíos sefardíes que residen en Israel por más de tres décadas.

Fusión fonológica en el judeo-ibero-romance

En esta sección presentaré evidencia adicional en favor de los procesos de fusión fonológica en el judeo-ibero-romance (FAINGOLD 1989, 1992).

Un lenguaje fusionado es un sistema lingüístico que presenta "compartimentalización" de sus componentes gramaticales (MARKEY 1981). Como un ejemplo de compartimentalización morfológica, Markey muestra como en el idish (el lenguaje de los judíos de origen occidental), los sufijos plurales del alemán *-en/n* y *-er* son usados generalmente con términos lexicales de origen alemán, mientras que el hebreo *-im* es guardado casi exclusivamente para palabras hebreas (algunas excepciones son [doktoirim] 'doctores', [glokim] 'relojes'). Similarmente, el judeo-ibero-romance de Bitola (Yugoslavia) presenta dos plurales — el español *-s* y el hebreo *-im*. El plural español es usado solamente con una base española, y presenta un caso

de compartimentalización del componente morfológico (algunas excepciones aparentes son [ladrunim] 'ladrones' y [manim] 'manos')⁴. En resumen, los componentes de un lenguaje fusionado no están bien integrados en un sistema único; estos manifiestan una compartimentalización de componentes que parece ser una propiedad única de estos lenguajes.

El componente fonológico de ciertos dialectos de judeo-ibero-romance descritos por FAINGOLD (1989, 1992) manifiesta compartimentalización de sus elementos. En Salonica, Estambul, y Bitola no hay neutralización y surgen inventarios fonológicos más marcados y menos naturales (ver BAILEY 1982, FAINGOLD 1989, 1992, *por aparecer*). El judeo-ibero-romance en los Balcanes y en Turquía heredó las fricativas [b], [d], [g], [f], [v], [s], [z], [ʃ], y africadas [ts] y [dz] de sus lenguas lexificadoras. Además, en estos dialectos hay muchos términos lexicales que presentan las consonantes intervocálicas españolas [b], [d], [g], la fricativa sorda [s], y la fricativa inicial θ. Pero hay casi tantos términos lexicales en los cuales los sonidos intervocálicos son producidos a la manera portuguesa, las oclusivas [b], [d], [g], la fricativa [z], y la fricativa inicial [f]. Estos datos sugieren que las consonantes oclusivas intervocálicas son usadas exclusivamente con palabras de origen portugués. En contraposición, las fricativas intervocálicas, la alveolar sorda, y la fricativa inicial θ aparecen exclusivamente en palabras de origen español (castellano). También, las vocales medias [e] y [o] y la oclusiva [n] ocurren en palabras de origen español, mientras que [i], [u] y las vocales nasales, y la oclusiva bilabial [m], son usadas con palabras de origen portugués o con dialectos españoles parecidos al portugués (e.g. aragonés, gallego). El resultado es un sistema menos natural, menos integrado, y menos icónico, caracterizado por un inventario segmental más marcado y por la compartimentalización fonológica; es decir, por la co-existencia de reglas fonológicas y elementos lexicales de los dos lenguajes lexificadores (ver, además, FAINGOLD 1989, 1992, *por aparecer*).

La tabla 1 presenta evidencia adicional de fusión en el judeo-ibero-romance hablado por los judíos sefardíes que viven en Israel. Por ejemplo, la fricativa sorda [s] es usada exclusivamente con palabras de origen español (e.g. [frekuentasion], [isimos]). En contraposición, la consonante [z] aparece en palabras de origen portugués (e.g. (5) [koza], (6) [kaza]). Similarmente, la fricativa inicial ʃ aparece en palabras de origen español tales como [avlar] y [aser], mientras que la fricativa inicial [f] es usada exclusivamente con palabras de origen portugués (e.g. (3) [foyas], [fuyo]).

En resumen, las variedades de judeo-ibero-romance discutidas en esta sección confirman la hipótesis que ciertos dialectos de este lenguaje parecen representar casos de fusión fonológica. Estos sistemas lingüísticos están caracterizados por un componente fonológico menos natural y más opaco, y

representar casos de fusión fonológica. Estos sistemas lingüísticos están caracterizados por un componente fonológico menos natural y más opaco, y por un inventario segmental más marcado. Tanto las variedades de judeo-ibero-romance discutidas en este artículo, como aquellas estudiadas en otras partes, no están integradas en un sistema único. Los lenguajes fusionados tales como el judeo-ibero-romance manifiestan una compartimentalización de sus componentes fonológicos, es decir, la co-existencia de reglas y estructuras de sus dos lenguajes lexificadores (español y portugués).

Conclusiones

Los componentes fonológicos y lexicales de ciertos dialectos del judeo-ibero-romance analizados en este artículo, tanto como aquellos estudiados en otros trabajos de este autor parecen contener un extenso substrato portugués (además del substrato español y el adstrato hebreo moderno). Este incluye elementos lexicales derivados del portugués, elementos morfológicos derivados del español adheridos a raíces portuguesas, y un substrato fonológico portugués y/o hebreo. Además, este artículo proporciona evidencia adicional en favor de la hipótesis que ciertos dialectos del judeo-ibero-romance de Salónica, Estambul, Bitola, e Izmir parecen ser casos de fusión fonológica.

NOTAS

- 1 Estos datos fueron juntados por Yaron Matras (n.d.) en Jerusalén y Bat-Yam (Israel). Le estoy agradecido por haberme proporcionado estos datos.
- 2 Prefiero usar el término judeo-ibero-romance en lugar del judeo-español o ladino, ya que este es neutral con respecto a su afiliación genética al español, al portugués, o a otros lenguajes ibéricos (WEXLER 1988).
- 3 La tabla 1 está basada en datos juntados por Yaron Matras en Israel (ver nota 1).
- 4 Estos parecen ser casos de marcación inversa (BAILEY 1984, FAINGOLD 1991).

BIBLIOGRAFIA

- BAILEY, C. J.-N. 1982. On the Yin and Yang nature of language. Ann Arbor: Karoma.
- , 1984. Markedness-reversal and the pragmatic principle of reading between the lines in the presence of marked usages. *Papier zur Linguistik* 31. 43-100.
- CREWS, C. 1930. *Recherches sur le judéo-espagnol dans les pays balkaniques*. Paris: Librairie E. Droz.
- FAINGOLD, E. D. 1989. The case for fusion: (Jewish) Ladino in the Balkans and the Eastern Turkish empire. *Arbeiten zur Mehrsprachigkeit* 36.
- , 1991. Evidence of seventeenth-century uses of shall and will compatible with markedness-reversal. *Papier zur Linguistik* 44/45. 57-63.
- , 1992. Emergent systems of phonology: child language, creolization, and historical change. Tesis doctoral, Universidad de Tel-Aviv.
- , 1993. El elemento portugués en el judeo-ibero-romance. *Papia* 2, 2. 42-49.
- , *por aparecer*. The Portuguese word-stock of Spanish/Portuguese creole and Jewish languages: Papiamentu, Palenquero, and Judeo-Ibero-Romance. Universidad de California, Los Angeles.
- MARKEY, T. L. 1981. Diffusion, fusion and creolization: a field guide to developmental linguistics. *Papier zur Linguistik* 24. 5-37.
- MATRAS, Y. n.d. *Ladino in Jerusalem and Bat-Yam (Israel)*. Universidad de Hamburgo.
- SALA, M. 1971. *Phonétique et phonologie du judéo-espagnol de Bucarest*. La Haya: Mouton.
- WAGNER, M. L. 1930. *Caracteres generales del judeo-español de Oriente*. Madrid: Editorial Hernando.
- WEXLER, P. 1988. Three heirs to a Judeo-Latin legacy: Judeo-Ibero-Romance, Yiddish and Rotwelsch. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.